

УДК 553.98(476)

Шевелев Евгений Игоревич

РУП производственное объединение «Белоруснефть» БелНИПИнефть, г. Гомель

e.shevelev@beloil.by

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕТРАДИЦИОННЫХ УВ В ПРЕДЕЛАХ ВНУТРИСОЛЕВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ (КОРЕНЕВСКИЕ СЛОИ) ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА

Аннотация: произведена оценка ресурсного потенциала кореневских слоёв внутрисолевых отложений Припятского прогиба. Приведены основные положения указывающие на то, что внутрисолевая толща может обладать значительными ресурсами нетрадиционных УВ.

Ключевые слова: нетрадиционные УВ; Припятский прогиб; ресурсная оценка.

Отличие нетрадиционных ресурсов углеводородов (НРУ) от традиционных в широком смысле состоит в первую очередь в том, что добыча их обходится гораздо дороже по сравнению с традиционными в первую очередь за счёт новых и дорогостоящих технологий.

Многие авторы [6,8 и др.] разделяют НРУ на две группы: подвижные и неподвижные. Неподвижность УВ может быть обусловлена как их качеством и физико-химическими характеристиками, так и свойствами продуктивной толщи, а также имеющимися технологиями.

Американский термин «shale oil and gas» (сланцевая нефть) в русскоязычной литературе означает УВ из нефтематеринской толщи, которые по тем или иным причинам не смогли мигрировать или мигрировали частично в нетрадиционные резервуары.

«tight oil & gas» - нефть плохопроницаемых, низкопоровых пород коллекторов, где источником является нефтегазоматеринская порода, а резервуаром сопряженная с ней – полуколлектор (породы расположенные по емкостно-фильтрационным свойствам между породами-коллекторами (обеспечивающими промышленные притоки нефти или газа) и породами-флюидоупорами [10]).

«shale oil» - нефть полученная из керогенсодержащих пород после нагрева, проще говоря, нефтематеринская порода является одновременно и источником УВ и его резервуаром.

Данные «залежи» придерживаясь органической теории происхождения нефти образуются довольно просто. В осадочных породах накапливаются органические остатки. Затем достигнув определённого уровня зрелости, органическое вещество начинает преобразовываться в УВ, главным образом в нефть, но учитывая то, что УВ имеют больший объём, чем первоначальное органическое вещество в породе образуется избыточное давление, что приводит к появлению микротрещин в породе. По этим микротрещинам наиболее подвижная нефть мигрирует из нефтематеринской толщи. В одних случаях, когда рядом с нефтематеринской толщей по соседству располагаются хорошо проницаемые коллектора, то они начинают заполняться нефтью, образуя традиционную залежь. Если же традиционные коллектора отсутствуют, то УВ не могут мигрировать на большие расстояния и «оседают» в плотных полуколлекторах. В результате в плотных коллекторах, даже в отсутствие ловушек, образуются нетрадиционные залежи углеводородов [3].

По расчётам некоторых специалистов [2,4,5 и др.] «отжим» УВ из нефтематеринской толщи составляет от 30% до 50%. Следовательно, нефтематеринские породы и прилегающие к ней породы должны содержать достаточно большие начальные ресурсы УВ.

Исследования, проведённые компанией Kimmeridge Energy утверждают, что бассейны, где нефть и газ уже добывались из месторождений традиционного типа, зачастую являются лучшими местами для разведки нетрадиционных залежей, поскольку есть 100% уверенность в существовании, по крайней мере, одной плодородной материнской толщи [2].

Внутрисолевая толща Припятского прогиба фактически является и нефтематеринской толщей, так как подстилается и перекрывается наилучшим флюидоупором - солью. Следовательно, УВ во внутрисолевую толщу мигрировать из других отложений попросту не могли, как и мигрировать за её

пределы. Чистолужско-Домановичско-Кореневский участок (ЧДКУ) (рис 1) выбран в данной работе неспроста – на небольшом расстоянии друг от друга открыты три внутрисолевые залежи (суммарные геологические запасы нефти трёх залежей оцениваются порядка 6,4 млн.т.). Поэтому появляется закономерные вопросы: где образовалась нефть, и откуда она могла мигрировать? А если учесть «отжим» УВ, то получим от 12,8 до 21,3 млн.т. начальных ресурсов образованных во внутриматеринской толще.

Рис 1. Структурная карта внутрисолевых карбонатных отложений (репер «широкий»), а также результаты испытаний и нефтепроявлений по керну.

Главный вопрос заключается в том, чтобы выяснить являются ли открытые залежи нефти на ЧДКУ образованными *in-situ* (залежь - нефтематеринская порода) или нефть мигрировала в породы коллекторы извне *ex-situ* (материнская порода расположена на каком-либо удалении от обнаруженных залежей).

Если склонятся к варианту образования залежей *in-situ*, тогда возможно стоит рассматривать внутрисолевые отложения как толщу состоящую из различных «объектов», которые отдают нефть в скважину (коллектора) и интервалов представляющих нефтематеринскую матрицу, которая отдаёт нефть по микротрещинам в породы коллектора.

Если же опираться на вариант *ex-situ* то нефть мигрировала в сводовую часть внутрисолевых отложений из погруженной части, поэтому в более погруженной северной части при бурении скважин должны были быть замечены какие-либо нефтепроявления. В процессе бурения восьми скважин в северной части нефтепроявлений обнаружено не было.

При имеющейся информации довольно сложно предположить и тем более дать однозначный ответ в отношении места образования нефти. По мнению автора наиболее вероятным является образование нефти *in-situ*.

Внутрисолевые (корневские слои или репер «широкий») отложения ЧДКУ представляют собой карбонатные отложения, подстилаемые и перекрывающиеся галитовыми отложениями. Также сами корневские отложения разделяются на две пачки ангидритовой перемычкой

Внутрисолевые залежи Припятского прогиба считаются в подавляющем большинстве литологически и тектонически ограниченными – причиной является большая изменчивость коллекторских свойств. Залежи ЧДКУ не являются исключениями. Но это утверждение можно отнести только к традиционным коллекторам, распространение которых в пределах месторождений является локальным – происходит резкое выклинивание пластов коллекторов на небольшом расстоянии. Скорее всего, пласты коллекторы не выклиниваются, а происходит изменение их ФЕС - приобретают более низкую пористость и проницаемость [12]. Анализируя геолого-геофизические исследования и разработку внутрисолевых залежей ЧДКУ можно сказать, что залежи представляют собой совокупность традиционных коллекторов и полукolleкторов (замещение первых вторыми) образуя комбинированный резервуар (рис 2).

Рис 2. Профиль «коллектор-неколлектор» через Н-Кореневское месторождение. (скв. 11-23s2-10-22-6) Примечание: коллектор – традиционный кол-р; возможный – возможные породы полуколлектора выделяемые при другой интерпретации ГИС; kern – нефтепроявления по керну.

Сводовые части ЧДКУ обладают наилучшими фильтрационно-ёмкостными свойствами, что поспособствовало образованию в этих породах традиционных залежей нефти.

В большинстве скважин С-Домановичского и С-Чистолужского месторождений при испытании в открытом стволе интервалов, в которых выделяются коллектора по ГИС притоков не получено, при этом испытаний в колонне не проводились. В то время как на Н-Кореневском месторождении во многих скважинах в интервалах, в которых при испытании в открытом стволе приток не получен, при испытаниях в колонне получены промышленные притоки нефти (скв. 12, 13, 11, 22, 14)

Зачастую при описании поднятого керна встречается обильные выпоты и выделения подвижной нефти, но при этом открытая пористость по керну редко превышает 5%, а зачастую не превышает 3%, в то время как по ГИС в этих

интервалах коллекторы не выделяются. Проницаемость по керну в подавляющем количестве образцов не превышает 0,2 мДарси, в редких случаях превышает 1 мДарси. Породы, обладающие данными ФЕС Бескопыльный В.Н. в своих работах относит как раз к карбонатным полуколлекторам [8].

Также в керне в потенциально нефтеносных интервалах в более погруженных (относительно свода) частях структуры встречаются признаки битуминозности по керну, что может говорить о том, что УВ не успели полностью «созреть» до состояния нефти.

К тому же неоднозначность выделения нефтенасыщенных коллекторов по ГИС разными интерпретаторами – существенно различаются интервалы выделения пластов-коллекторов, их количество и суммарная мощность.

Все вышеупомянутые факты могут свидетельствовать о том, что вся сводовая часть месторождений может являться потенциально нефтенасыщенной. Следовательно, в породе, не являющейся традиционными коллекторами, может содержаться достаточно большие запасы и ресурсы трудноизвлекаемой нефти (субактивные запасы), которая или находится в неподвижном состоянии или мигрирует в традиционные близлежащие породы-коллектора в процессе разработки залежи.[7]

Автором была произведена оценка запасов и ресурсов месторождения не только с точки зрения традиционных пород-коллекторов, но и оценен ресурсный потенциал так называемых пород-полуколлекторов.

Подсчёт начальных ресурсов ЧДКУ основан на двух направлениях - оценке начальных геологических запасов нефти в традиционных коллекторах и оценке ресурсов в полуколлекторах. К традиционным коллекторам отнесена та часть запасов, которую возможно подсчитать объёмным методом по результатам последней принятой интерпретации ГИС (Vэф). Оценка ресурсов полуколлекторов произведена также объёмным методом. Но с условием того, что объём пород полуколлекторов (Vпп) получается в результате исключения из общего объёма горных пород в пределах залежи (Vгп) (расположенная между ВНК и верхней галитовой крышкой) эффективного объёма залежи

($V_{эф}$) и объёма ангидритовой перемычки ($V_{анг}$). Практически идентичным способом проводил оценку межсолевой толщи Речицкого месторождения Припятского прогиба Бескопыльный В.Н.[9].

Для определения $V_{эф}$, а также запасов в традиционных коллекторах приняты запасы и параметры, подсчитанные при оперативном подсчёте запасов проведенных в БелНИПИнефть.

Объём пород полуколлекторов разделен на две части. К первой относятся те пласты-коллекторы, которые были выделены по ГИС другими интерпретаторами, отличные от принятых и отнесены к «возможным полуколлекторам». Коэффициент пористости для данного объёма пород принят 3%, коэффициент нефтенасыщенности 60%. Ко второй части относится весь оставшийся объём пород полуколлекторов - «вероятные полуколлектора». Коэффициент пористости для данного объёма пород принят 1%, коэффициент нефтенасыщенности 30%. Данные параметры K_p и K_n приняты по аналогии с работой Бескопыльного В.Н.[9] (табл 1).

Затруднением может стать определение ВНК по внутрисолевой толще. Так как каждое месторождение в пределах ЧДКУ имеет свой ВНК. Это можно объяснить по одной из причин [11,12] - в межсводовых частях породы обладают низкой пористостью и проницаемостью, что мешает перемещению флюидов (литологический экран). Это подтверждается результатами анализа кернового материала в скважинах пробуренных в этих частях, где открытая пористость не превышает 1,5%, а зачастую и того меньше.

Рис 3. Схематический профиль через скважины с-ч 9 – с-д 26 – с-д 25 – н-к 13 – н-к 6 (остальные скв снесены на линию профиля). 1- зона плотных пород, 2 – нефтенасыщенная зона, 3 – водонасыщенная зона.

Таблица подсчёта запасов и ресурсов ЧДКУ

Породы	Объём, м3	Кп	Кн	Плотность нефти	Пересчётный	Геологические запасы
Традиционные	132425	-	-	-	-	6451
Возможные пп	247500	0.03	0.6	0.94*	0.958*	4012
Вероятные пп	1795875	0.01	0.3	0.94*	0.958*	4852
Ангидрит	860200	-	-	-	-	-
Вся в/с толща	3036000	-	-	-	-	15314

*Плотность нефти и пересчётный коэффициент для пород полуколлекторов принят как среднее значение параметров по С-Домановичскому, С-Чистолужскому и Н-Кореневскому месторождениям.

В результате суммарные начальные геологические запасы в пределах ВНК месторождений могут составлять порядка 15 млн.т, в том числе 4 млн.т возможных запасов, которые с высокой вероятностью могут быть добыты из недр, как в результате геолого-технических мероприятий, так и естественного «отжима» нефти из полуколлекторов в традиционные коллектора.

Для более глубокого изучения полуколлекторов в пределах ЧДКУ необходимо проведение геохимических исследований, а также поточечной интерпретации ГИС материала по пробуренным скважинам с последующим созданием петрофизической модели. В результате создания модели появится возможность оценить перспективные (обладающие наибольшей пористостью) участки для бурения горизонтальной скважины с последующим ГРП. Также при бурении скважин на внутрисолевые залежи ЧДКУ проводить в скважинах ГРП.

Упомянутые выше предпосылки указывают на то, что толщина карбонатных внутрисолевых отложений (корневские слои) обладает достаточно высоким ресурсным потенциалом, так как практически вся толщина (рис 2) является нефтенасыщенной по ГИС или по результатам керна. В пределах уже открытых месторождений может содержаться порядка 4 млн т. геологических запасов нефти, которые могут быть вовлечены в разработку.

Ко всему прочему для выработки остаточных запасов из нетрадиционных коллекторов в пределах Припятского прогиба на данный момент не существует технологий. Американские технологии используемые при добыче сланцевой нефти – не подходят для внедрения, для таких нефтяных бассейнов как Припятский прогиб. Это говорит лишь о том, что в виду постоянного увеличения доли трудноизвлекаемых запасов в структуре остаточных запасов, намечается острая необходимость в создании новых технологий по добыче и разработке нетрадиционных УВ.

Список использованной литературы

1. Афанасьев И.С., Балущкина Н.С., Бирун Е.М., Гаврилова Е.В., Калмыков Г.А. Баженовская свита. Общий обзор, нерешенные проблемы/ Научно-технический вестник ОАО "НК Роснефть". N4-2010. с. 20-25.
2. Дэвид Бэмфорд, Разведка сланцевых «лакомых кусков». / ROGTEC. Российские нефтегазовые технологии. №32, с. 44-51
3. Степан Асаулов, «Нетрадиционные источники углеводородов: сланцевый пузырь или сланцевая революция?» / ROGTEC. Российские нефтегазовые технологии. №32, с. 52-61
4. Нефть в нетрадиционных коллекторах Татарстана. Хисамов Р.С., Базаревская В.Г., Тимиров Д.А., Базаревская Н.И. / Российская техническая нефтегазовая конференция и выставка SPE по разведке и добычи. 14-16 октября 2014 г.
5. С.Г. Вольпин и Л.В. Закриничный. «Определение типа коллектора в отложениях баженовской свиты по данным ГДИ (Салымское месторождение)» / Материалы рабочего семинара «Нефтегазоносность отложений баженовской свиты: проблемы и решения» (КНТЦ ОАО «НК «Роснефть», Москва, 18 декабря 2008 г.).
6. Прищепа, Аверьянова к обсуждению понятийной базы нетрадиционных источников нефти и газа – сланцевых толщ. // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2013. - Т.8. - №3.
7. В.Н. Бескопыйный, А.В. Халецкий, И.П. Рыбалко. «Потенциал добычи углеводородов из полуколлекторов традиционных месторождений Беларуси»// Доклады Национальной академии наук Беларуси. 2013, т.57, №4. с. 110-113.
8. Бескопыйный В.Н., Р.Е.Айзберг. «Нефтегазоперспективные полуколлекторы Припятского нефтегазоносного бассейна» // Доклады Национальной академии наук Беларуси. 2013. Т.57, №6. С. 90-95
9. Природные нефтегазовые полуколлекторы Припятского прогиба/ В.Н. Бескопыйный, А.В.Халецкий, И.П. Рыбалко. – Гомель: РУП «ПО «Белоруснефть», 2013. - 70 с.
10. Козырь А.А., Дубинин Б.А. «Опыт вовлечения в разработку залежей углеводородов в низкопроницаемых коллекторах Припятского прогиба на примере Речицкого месторождения» // Нефтяник Полесья № 2 (26) август 2014. с. 9-20.
11. Светлов К.В., Смагина Т.Н., Алимчанова Л.Х. «Влияние неотектонических подвижек на положение водонефтяного контакта нефтяных залежей Западной Сибири» // «Нефтяное хозяйство» №1094 ноябрь 2014г. с 17-19.
12. Светлов К.В., Смагина Т.Н., Алимчанова Л.Х. «Влияние литологической неоднородности пластов на гипсометрическое положение водонефтяного контакта нефтяных залежей» // «Нефтяное хозяйство» №1094 ноябрь 2014г. с 20-22.

RESOURCE POTENTIAL UNCONDITIONAL HC WITHIN INNERSALT DEPOSITS (KORENEVSKY LAYERS) PRIPYAT DOWNFOLD

Abstract: evaluated the resource potential Korenevsky layers innersalt deposits of the Pripyat downfold. The main provisions indicating that innersalt sediments can have significant resources of unconventional HC.

Keywords: unconventional HC; Pripyat Trough; resource assessment.